

Izvorni znanstveni rad

NEVEN JOVANOVIĆ (Zagreb)

EPITALAMIUM MATEJA ANDREISA
ŽANROVSKI OKVIR I STRUKTURA DJELA

UDK 886.2–193.5.09Andreis,M."15"

Epitalamij, književna svadbena pjesma antike, biva obnovljen u doba renesanse. Među humanistima koji pjevaju slijedeći konvencije antičkog žanra jest i Matej Andreis iz Trogira. On je 1502. izdao narativno-epski epitalamij u čast vjenčanja ugarsko-češkog kralja Vladislava II. Ta učena pjesma koristi se brojnim elementima klasičnih prethodnika – Katula, Stacija, Klaudijana – no adaptira ih, miješa i prepleće.

Književno je stvaranje, prema načelima antičke poetike imitacije, nezamislivo bez svijesti o tradiciji, o »zakonima« i »uzorima«. Svaki žanr raspolaže vlastitim katalogom naputaka, motiva i kanonskih autora. Pjesnik B nadahnjuje se rodonačelnikom A; C je pod utjecajem A i B; D, pak, sve prethodne trojice... Ovakvo se ulančavanje inspiracije u žanru nevelikog korpusa tekstova, kakav je žanr svadbene poezije, može promatrati, tako reći, u laboratorijskim uvjetima.

57

1. EPITALAMIJ U ANTICI

Prōtos heuretēs, začetnik umjetničke svadbene poezije, jest Sapfa. Prethodno je pjevanje na svadbama postojalo kao narodni običaj¹; u folkloru stare Grčke *epithalámios* je pjesma pjevana ispred ložnice (*thálamos*), gdje mladenci provode prvu bračnu noć. Prethelenistički naziv za svadbenu pjesmu, himenej (*hyménaios*), potječe od pjesme iz druge faze svečanosti, one kojom svadbena povorka zaziva demona plodnosti, Himena.

Sve Sappine pjesme sa svadbenom tematikom, bez obzira na to kojoj su fazi svadbe namijenjene, aleksandrijski su znanstvenici – uređujući u III. st. p. n. e. djela liričarke s *Lezba* – skupili u knjigu s nazivom *Epithalámia*. U sačuvanim ulomcima nalazimo motive bitne za cjelokupnu daljnju povijest epitalamija: pohvalu mladoženje, pohvalu ljepote mlade, želje za potomstvom, mitska *exempla*.

Jedina je sačuvana helenistička svadbena pjesma Teokritova 18. idila, fiktivni epitalamij Menelaju i Heleni. No, u helenizmu nastaje još jedan način veličanja svadbe: svadbeni govor (*lógos gamélios*). Retorički propisi za oblikovanje takvog govora (koje donose pseudo-Dionizije, Menandar govornik, Himerije) ostavili su traga i u svadbenim pjesmama.

¹ O tome svjedoče Homer (*Ilijada* 18, 491–496) i Heziod (*Štit*, 273–80).

Rimskih je epitalamija do nas stiglo sedamnaest.² Najstariji je autor Katul; njegova djela odmah naviještaju i glavni razlaz u načinima obradbe svadbenih tema. Katulove pjesme 61 i 62 lirski su svatovci; pjesma 64, epili, *pripovijeda* o svadbi Peleja i Tetide. Upravo na takve, epske, epitalamije djelovao je svadbeni govor; stoga se oni ponekad nazivaju i retoričkima. Stariji istraživač žanra, R. Reitzenstein³, epske opet epitalamije dijeli na dvije podvrste. Ukoliko je težište djela na opisu – štoviše, opisu standardne situacije: Venera s pustopašnim Erotima i Himenom stiže do nevjestine kuće, kao *pronuba* (djeveruša) odvodi djevojku iz majčina zagrljaja da bi spojila i blagosloвила par – riječ je o *deskriptivnom* epitalamiju. Ukoliko se pripovijeda pretpovijest svadbe – kako se Venera dogovorila s Amorom, koji je rano mladoženju, a zatim Venera snubi potencijalnu nevjestu – takav epitalamij Reitzenstein naziva *narativnim*.

Model narativnog epitalamija dao je Stacije svojim svatovcem za Stelu i Violentilu, nastalim oko 90. g. n. e. (*Silvae*, I, 2). Deskriptivni epitalamij uzorno predstavlja Klaudijanova pjesma 25 iz njegove zbirke *Carmina minora*, iz 399. g. n. e.

Najutjecajniji autor u tradiciji rimskog epitalamija jest Stacije. Zoja Pavlovskis⁴ pokazuje kako Stacijeve inovacije preuzimaju praktički svi kasniji rimski autori. Njegovo djelo ne oponaša više himnu namijenjenu pjevanju na svadbi; on odustaje od strofa i refrena. S druge strane, Stacije ne opisuje ni mitska vjenčanja, kao što to čine Katul (64) i Teokrit (18); pjesma ima vrlo praktičnu primjenu – veliča svadbu stvarnih ljudi. Epitalamij, zahvaljujući Staciju, definitivno postaje žanr panegiričnog i privatnog karaktera.

Z. Pavlovskis otkriva kako Stacije služi kao uzor za Klaudijanove epitalamije; Stacije i Klaudijan zajedno nadahnjuju Sidonija Apolinara u V. st; malo kasnije, govornik i pjesnik Enodije svoj epitalamij temelji na Staciju, Klaudijanu i Sidoniju; Venancije Fortunat, na toj trojici i Enodiju. Ovu akumulaciju modela prekidaju Drakoncije i Luksorije »vraćajući se korijenima«: Drakoncijeva su inspiracija Non, Klaudijan i Stacije, a Luksorije, koji u V. stoljeću sastavlja *cento* iz Vergilija, kompozicijom i motivima slijedi Stacija i Klaudijana.

Postoje i autori-odmetnici. To su dva pjesnika iz četvrtog stoljeća: Auzonije i Paulin iz Nole. Auzonijev *Cento nuptialis*, također iz Vergilija, oglašuje se o Stacijev epitalamij (premda je pjesnik poznao Stacija i drugdje koristio druga njegova djela); njegov je suvremenik i prijatelj iz Nole, kao gorljivi kršćanin, napisao svatovac u kojem suprotstavlja kršćansku i pogansku svadbu; dok osuđuje Bogu mrsku pogansku raskoš, čujemo odjeke Stacijeva epitalamija.

2. EPITALAMIJ U RENESANSI

Istraživač povijesti epitalamija od antike do početka XX. stoljeća, V. Tufte⁵, ustanovila je da se tradicija književnog epitalamija, premda oslabljena, održala

² Izgubljeni su epitalamiji Kalva, Ticide i Ovidija.

³ Reitzenstein 1900, str. 98.

⁴ Pavlovskis 1965, *passim*.

⁵ Tufte 1970, str. 71–84.

i u srednjem vijeku. Tada dolazi do pomaka u temi, s ljudskih se svadbi prelazi na uznošenje mistične svadbe Crkve s Bogom i na slavljenje djevičanstva. No u doba renesanse konvencije se grčke i rimske književnosti nanovo uspostavlja. Pritom epitalamij postaje posebno omiljena pjesnička vrsta.

Revitalizacija počinje na izvorištu humanizma, u Italiji. Među prvim su autorima Gabriele Altilio (1436–1501), Giovanni Gioviano Pontano (1429–1503), Flaminio Stariji (oko 1464–1536), Lodovico Ariosto (1474–1533).

Heksametarska pjesma Napolitanca Altilija slavi vjenčanje napuljske princeze Izabele Aragonske s milanskim knezom Gian Galeazzom Sforzom (1488). Refrenom koji zaziva Himena i glavnim motivima djelo se jasno određuje kao imitacija Teokrita. Prilagođujući se specifičnim povijesnim okolnostima – pjesma, naime, ispraća brod kojim princeza kreće na sjever – Altilio miješa i žanrove, spaja epitalamij i *propemptikon* (putnu pjesmu).

Njegov sugrađanin i prijatelj Pontano napisao je pet epitalamija koji su, zajedno s ostalim njegovim djelima, tiskani posmrtno (1505. i 1507). Dvije su pjesme posvećene vjenčanju samog Pontana (1461); po jedna – svadbama njegovih dviju kćeri (1484. i 1490); posljednja – svadbi prijatelja (*De nuptiis Iohannis Brancati et Maritellae*, nastala između 1493. i 1495). Njegovi su epitalamiji izrazito intimni i senzualni; u opisu bračnih slasti i erotskih okršaja Pontano odlazi dalje od odabranog uzora, Katula. Slijedi ga zazivajući Himena, koristeći se promjenljivim refrenima; ali Pontanove pjesme nisu, poput Katulovih 61 i 62, u lirskom metru, već u elegijskim distisima; samo je posljednja u hendekasilabima.

Flaminije Stariji ugleda se na Stacija. Njegov epitalamij V. Tufta opisuje kao »gotovo *cento*, preraspoređivanje Stacijevih fraza«⁶.

Ariostov epitalamij iz 1502. posvećen je svadbi Lucrezije Borgie i ferarskog kneza Alfonzea d'Este; oblikovan je prema Katulovoj 62. pjesmi, gdje se izmjenjuju zbor mladića i zbor djevojaka. U Ariostovoj obradbi pjevaju zborovi mladih Rimljana i mladih Feraraca.

U svom radu o humanističkim epitalamijima M. G. Morrison, kao najraniji njoj poznat epitalamij izvan Italije »klasičan po formi i duhu«, navodi djelo Remaclea d'Ardenne (»Arduenna«), Belgijanca čije je elegijsko *Carmen nuptiale* izdano 1513. u Parizu. Ova pjesma nije namijenjena konkretnoj svadbi. Pjesnik kontaminira Katula 61 i 62.

U kasnijem XVI. st. epitalamij će doživjeti izuzetnu popularnost. U žanru će se okušati njemački, talijanski, francuski, nizozemski, škotski, belgijski, mađarski, danski latinisti, sve dok hiperprodukcija ne izazove degeneriranje. U XVII. st. epitalamiji se svode na repetitivne i formulaične panegirike darežljivim naručiocima.

Od značajnijih epitalamičara u XVI. st. spomenimo Erazma (*Epithalamium Petri Aegidii*, 1514–i 1517/18), Nizozemca Johannes Secundusa (1511–1536), Škota Georgea Buchanana (*Francisci Valesii et Mariae Stuartae, Regum Franciae et Scotiae, Epithalamium*, 1588). Buchanan spaja teme Stacija i Katula,

⁶ Isto, str. 89.

posvećujući uz to otprilike trećinu epitalamija povijesti Škotske i nevjestinim kraljevskim precima.

3. EPITALAMIJ MATEJA ANDREISA

Matej Andreis (ili Andrašević, latinizirano Matthaëus Andronicus Tragurinus)⁷, potječe iz plemićke trogirске porodice čiji su ugledni predstavnici povjesničar Pavao i diplomat Trankvil. Pouzdani podaci o Matejevom životu krajnje su oskudni: rođen oko 1480, studirao je u Padovi, boravio u Veneciji gdje je postigao titulu ovjenčana pjesnika (*poeta laureatus*) godine 1502. *Epithalamium in nuptias Vladislai Pannoniarum ac Boemiae regis et Annae Candalliae reginae* tiskan je iste te godine. To je prigodno djelo, napisano i objavljeno povodom dočeka Anne de Foix, kneginje od Candallae, u Veneciji. Onamo je kneginja stigla na proputovanju u Ugarsku, gdje ju je očekivao Vladislav II, kralj Ugarske i Češke, njen budući muž.

Autori kojima se Andreis u svom djelu inspirira u prvom su redu Stacije i Klaudijan (od ostalih epitalamičara nalazimo i potvrde čitanja Katula). Za razliku od spomenutih humanističkih epitalamija – bližih antičkoj lirskoj podvrsti – Andreisova pjesma spada u epske/retoričke svatovce.

Metodu imitacije jednog od kasnih epitalamičara, Drakoncija, Z. Pavlovskis opisuje ovako: »sljedeći misao svog uzora dosta pomno, trudi se mijenjati jezik, uzimajući – barem u svojim posudbama od Stacija – ne više od jedne ili dvije riječi izvornika«. Upravo je takav i Andreisov postupak na razini leksika. Evo nekoliko karakterističnih primjera.

Priču kako Venera uzrokuje svadbu Stacije počinje sljedećim stihovima (Silv. 51sq):

forte serenati qua stat plaga lactea caeli
alma Venus...⁸

Klaudijanov epitalamij (pj. 31) počinje pak (st. 1):

forte Venus blando quaesitum frigore somnum⁹

Riječ *forte* (slučajno), upotrijebljena ovako, postala je znak identificiranja tradicije u koju se djelo uklapa. Svijest i o tradiciji, i o postupku očitovanja pokazuje i Andreis počinjući svoje pripovijedanje o Veneri (st. 61. sq):

forte Dionaeos hortos sedesque petebat
alma Venus...¹⁰

– a ovdje susrećemo i Stacijev *epitheton omans* Venere, također na istom mjestu u stihu.

⁷ Osnovne bio-bibliografske podatke v. u članku Nikice Kolumbića, *Leksikon* 1983. Nažalost, jedino je moderno izdanje Andreisova epitalamija (Andronicus 1933), prema kojem se navode stihovi u ovom radu, teže dostupno.

⁸ »Slučajno gdje stoji mliječna ploča mirnoga neba / hraniteljica Venera...«

⁹ »Slučajno Venera nježnim hladom traženi san...«

¹⁰ »Slučajno je dionske vrtove i stan tražila / hraniteljica Venera...«

Drugdje Andreis spaja Stacijev motiv i Klaudijanove izraze. Venera nadahnjuje kneginju Annu ljubavlju i željom za brakom (Andreis 363–365):

inde capit ceston, quo ventos illa furentes
sistit et irati rapidos Iovis edomat ignes
aspiratque faces et connubialia iura¹¹

Čarobni pojas Klaudijan opisuje (10, 124–126):

... et blando spirantem numine ceston
cingitur, impulsos pluvius quo mitigat amnes,
quo mare, quo ventos, irataque fulmina solvit.¹²

Već sam termin za pojas, grecizam *cestos*, otkriva citat. A sam motiv nadahnuća bračnom željom slijedi u Stacija nakon Venerina govora (Silv. 1, 194sq):

his mulcet dictis tacitaeque inspirat honores
conubii¹³

Inspirat Andreis zamjenjuje s *aspirat*, a *conubium* kod njega susrećemo u obliku pridjeva.

No Andreisova »kreativna imitacija« očituje se i na drugoj razini. Komponirajući svoje djelo, on isprepleće elemente Stacijeve i Klaudijanove strukture.

4. STRUKTURA TRIJU EPITALAMIJA: STACIJE, KLAUDIJEAN, ANDREIS

Analizirajući Stacijev epitalamij, D. Vessey otkrio je brižljivo zamišljen, uravnotežen plan: »it can be seen as built on the 'ring pattern' with a central 'panel' itself arranged in careful sequence«. ¹⁴

Središnju priču – mitsku etiologiju Steline svadbe – uokviruju po dvije zrcalno simetrične cjeline: dolazak bogova i Stelina sreća na početku – nasuprot Stelinoj sreći i bogovima i ljudima na svadbi s kraja pjesme. Podudarnost nije samo tematska: »Fifty lines are allowed for the introduction to central myth... the closing sections which balance the introduction have forty-six lines. There is a close mathematical relationship.« ¹⁵

Za razliku od Stacijeve pjesme, Klaudijanov je epitalamij caru Honoriju (10) linearna pripovijest, koja, nakon odjelitog alegorijskog uvoda (pjesma 9) počinje *in medias res*, iznoseći ljubavne patnje vladaoca. Zatim, korak po korak, pratimo Venerino razrješavanje »zapleta« – kako ona nagovara ljubljenu djevojku na udaju.

Andreisov je uvod također alegorijski zamišljen, ali čini cjelinu s ostatkom pjesme. U dvadeset i tri stiha priča se, svrshodno varirajući standardnu ver-

¹¹ »Zatim uzima pojas, kojim ona bijesne vjetrove / zaustavlja i pripitomljava brze ognjeve bijesnog Jupitera / te raspiruje baklje i bračnu vlast.«

¹² »... i pojas koji odiše blagim božanstvom / opasuje, kojim smiruje rijeke potjerane kišom, kojim more, kojim vjetrove i bijesne munje razrješuje.«

¹³ »ovim riječima blaži i šutljivicu nadahne čašću / braka.«

¹⁴ Vessey 1972, str. 186.

¹⁵ Isto, str. 186.

ziju mita, kako kralja Peleja »prvaci« potiču da se oženi Tetidom, da bi svijetu podarili Ahileja, »fatalnog za frigijsku zemlju«. Frigija, i Troja, na istoku su; sve povezano s istokom kod Andreisa označava carstvo Turaka, turska je opasnost glavni politički problem kojim se bavi epitalamij. Tumačenje je alegorije, dakle: kao što se iz veze Peleja i Tetide rodio Ahilej, koji je razorio jedno istočno carstvo, tako će kralj Vladislav i Anna roditi drugog Ahileja, koji će...

Dalje Andreis opisuje putovanje kneginjine povorke prema Italiji i po njoj (24–55); na opis povorke vraća se pjesma u st. 384–415, a između je invokacijom najavljena mitska etiologija – priča kako su Venera i Amor »zakuhali« svadbu – izložena kao *flashback*.

Odjeljci 24–55 i 384–415 simetrični su i po unutrašnjoj organizaciji: počinju ljudskim ili božanskim aktivnostima, nastavljaju se zanosom prirode, a zaključuju povijesnim egzemplima (jednom o Hanibalu, drugi put o Kleopatri).

Dvije simetrične cjeline nalazimo i u etiologiji. Najprije se izlaže radanje ljubavi kod mladoženje (st. 61–212), zatim kod mlade (213–383). Obje, mada opsegom nejednake, pokazuju sličnosti u rasporedu motiva i prizora. Počinju Venerinim putovanjem (st. 61–70 na Cipar, 213–237 u Francusku), da bi izvršile požarom ljubavi (kralja Vladislava 139–212, kneginje Anne 366–383). Središte obiju cjelina čine Venerini govori-*suasoriae* (71–103 Amoru, 304–365 kneginji) kojima se hvali mladoženja.

Suasorije, nagovaranja, postoje i kod Stacija i Klaudijana. U Stacijevu epitalamiju Amor hvali Stelinu vjernost i žestinu njegove ljubavi; na to odgovara Venera enkomijem Violentile. Kasnije Venera drži *suasoriju* nevjesti; takav govor ima i Klaudijan.

Kod Andreisa Venera govori, a Amor samo djeluje. Dvije su *suasorije* u svojevrсном hijazmu sa dva ekskursa: s opisom ugarskih četa (st. 104–138) i ekfrazom kneževske palače (238–303). Zrcalna simetrija *suasorija* istaknuta je zaključcima od po tri stiha, gdje Venera svoju argumentaciju potkrepljuje akcijom: daje Amoru njegova »sredstva za rad« (101–103), pojansom (preuzetim od Klaudijanove Venere) začara kneginju (363–365).

PLAN ANDREISOVA EPITALAMIJA

		u v o d	1–23	
		A: povorka	24–55	
		invokacija	56–60	
B	[	a: Venerino putovanje (na Cipar)	61–70	] etiologija 56–383
		b: <i>suasoria</i> I.	71–103	
		c: katalog vojske	104–138	
		d: Vladislavov ljubavni žar	139–212	
B	[	a: Venerino putovanje (u Francusku)	213–237	
		e: ekfrazna palače	238–303	
		b: <i>suasoria</i> II.	304–365	
		d: Annin ljubavni žar	366–383	
		A: povorka	384–415	
		uvod u vojnički svatovac	416–421	
		vojnički svatovac	421–446	
		z a k l j u č a k	447–451	

Čest je element retoričkog epitalamija simulirani »epitalamij u užem smislu«. U tekst umetnutu svadbenu pjesmu koju pjeva netko od svatova srećemo već kod Katula. U njegovoj pjesmi 64 »epitalamij u užem smislu« pjevaju Parke, kao *vaticinium ex eventu* o Ahilejevu rođenju. Stacijevu pjesmu također zaključuje »the 'true epithalamion'«, kako ga naziva D. Vessey¹⁶: sam autor uzima riječ kao mladoženjin prijatelj i cehovski kolega (budući da je Stela elegijski pjesnik). U Klaudijanovu epitalamiju pjevaju vojnici, nadahnuti Venerom; toj inovaciji dodana je još jedna: »epitalamij u užem smislu« zapravo je panegirik nevjestinu ocu, moćnom političaru Stilihonu.

Klaudijanovu situaciju preuzima Andreis, potaknut činjenicom da je kneginju Annu u Vicenzi stvarno dočekala počasna vojnička pratnja od 400 ugarskih konjanika. Posve u tradiciji nadograđivanja posuđenih motiva, humanist sadržajem i tonom odstupa od rimskih obradbi, ali ostaje u okviru epitalamija.

Katul, Stacije i Klaudijan ozbiljni su i epski uzvišeni, a veseli je govor Andreisovih vojnika (st. 421–446) stilizirana *fescennina iocatio*¹⁷, dalek odjek fesceninskih stihova koji su se improvizirali na rimskim pučkim svadbama, prepuni grdnji i masnih šala na račun mladenaca; porijeklo je tih pjesmica u obredima pospješivanja plodnosti. *Fescennina iocatio* kao dio epitalamija nalazimo u jednoj Katulovoj pjesmi (61, st. 131–155), kod Auzonija (pj. 17, 8 s naslovom *Imminutio*), u anonimnom *Epithalamium Laurentii* (st. 68–82), kod Luksorija (st. 61–66). Komika ovih pjesama zna biti drastična, pogotovo u centonima iz Vergilija (Auzonije, *Epith. Laurentii*). Od četiri pak fesceninske pjesme (*Versus fescennini*) u različitim metrima, koje prate Klaudijanov epski epitalamij Honoriju, četvrta ima elemente *iocatio*. Motive iz te pjesme prepoznamo u Andreisovu vojničkom epitalamiju. Tu su krađa poljubaca stidljivoj nevjesti (Claud. 14, st. 1–9; Andr. 430–433) i uznošenje pobjede u ljubavnom okršaju (omiljena Pontanova metafora) nada sve vojničke trijumfe (Claud. 14sq; Andr. 435–437).

Talijanski humanistički epitalamiji XV. stoljeća, koje su istraživači žanra (Tuftte i Morrison) izdvojili kao reprezentativne, pretežno su lirski. Od raspoloživih antičkih uzora oni se koriste Teokritom, Katulom (njegovim pjesmama 61 i 62) te Stacijem. Epitalamij Mateja Andreisa iz 1502. nadahnjuje se, osim Katulovim i Stacijevim svatovcima, i Klaudijanovom pjesmom u čast ženidbe cara Honorija. Na razini leksika svoju pripadnost tradiciji Andreis očituje brojnim citatima i parafrazama; komponirajući, on kombinira elemente strukture Stacijeva i Klaudijanova epitalamija. Ovakvim kolažem Andreis oživljava težnju prisutnu tokom cijele povijesti rimske umjetničke svadbene poezije; to je težnja da se, pišući svatovac, u obzir uzme što više dosadašnjih obradbi.

¹⁶ Isto, str. 177.

¹⁷ Usp. Mangelsdorff 1913, str. 8.

BIBLIOGRAFIJA

- ANDRONICUS 1933 = Matthaëus Andronicus Tragurinus: *Epithalamium in nuptias Vladislai Pannoniarum ac Boemiae regis et Annae Candaliae reginae*, ed. L. Juhász, Leipzig i Karcag 1933.
- CLAUDIANUS 1985 = Claudius Claudianus: *Carmina*, ed. J. B. Hall, Leipzig 1985.
- LEKSIKON 1983 = *Hrvatski biografski leksikon*, Zagreb 1983.
- MANGELSDORFF 1913 = E. A. Mangelsdorff: *Das lyrische Hochzeitsgedicht bei den Griechen und Römern*, Hamburg 1913.
- PAVLOVSKIS 1965 = Zoja Pavlovskis: *Stattus and the Late Latin Epithalamia*, u: »Classical Philology« 60, 1965, str. 164–177.
- REITZENSTEIN 1900 = R. Reitzenstein: *Die Hochzeit des Peleus und der Thetis*, u: »Hermes« XXV, 1900, str. 73–105.
- STATIUS 1970 = P. Papini Stati: *Silvae*, rec. Marastoni, Leipzig 1970.
- TUFTE 1970 = V. Tufte: *The Poetry of Marriage: the Epithalamium in Europe and Its Development in England*, Los Angeles 1970.
- VESSEY 1972 = D. Vessey: *Aspects of Statius' Epithalamion*, u: »Mnemosyne«, IV s. 25/1972, str. 172–187.

Summary

THE EPITHALAMIUM OF MATTHAEUS ANDREIS.
THE GENRE AND THE STRUCTURE OF THE WORK

The Epithalamium, a literary wedding song in the classical times, was revived during the Renaissance period. Among the humanist poets who wrote following the conventions of the ancient genre was Matthaëus Andreis from Trogir. In 1502 he published an narrative-epic epithalamium celebrating the wedding of the king of Hungary and Bohemia, Vladislaus II. This erudite poem uses various elements from its classical predecessors – works by Catullus, Statius, Claudian – but adapting, merging and blending them.